

Título: ***Perspectivas, motivaciones e intereses de los/las cuidadores/as de las personas con dependencia***

Investigador principal:

Bernardo Martínez

Sub-investigadores:

María Florencia Grande Ratti

Diana Hongn

André Luis Falcon

Ana Soledad Pedretti

Paz Rodriguez

Jorge Ariel Esteban

INTRODUCCIÓN	3
OBJETIVOS	4
MATERIALES Y MÉTODOS	4
Diseño	4
Contexto	4
Participantes y Período	4
Fuentes de datos y medidas	4
Cálculo de tamaño muestral	5
Plan de análisis	5
CONSIDERACIONES ÉTICAS	6
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	7
FINANCIAMIENTO	7
BIBLIOGRAFÍA	8

INTRODUCCIÓN

El envejecimiento de la población es un fenómeno bien conocido y su importancia es cada vez mayor en las políticas de salud pública. Se estima que para 2025, más de la mitad de los países latinoamericanos tendrán al menos 10% de población anciana [1]. En efecto, en Argentina el porcentaje de población mayor a 65 años en 1869 era de 2%, alcanzando ya un 10,2% para 2010 [2].

El envejecimiento se asocia a una mayor carga de enfermedades crónicas, y esto conlleva limitaciones en la esfera física y/o cognitiva, con la eventual dependencia para las actividades de la vida diaria. En este contexto, la asistencia de esta población se transforma en una parte fundamental de la red de cuidados integrales [2].

Históricamente el cuidado de personas con dependencia ha sido desempeñado por familiares, en su mayoría hijas o nietas. Debido a los cambios en la estructura de las familias en el último siglo (inserción de las mujeres al ámbito laboral, familias con menos integrantes), el soporte familiar para el cuidado de estas personas se ha reducido. El cuidado de personas enfermas o dependientes genera repercusión sobre la salud del cuidador/a. La sobrecarga es un fenómeno frecuentemente descrito en los cuidadores y generalmente está asociada a la cantidad de tiempo que dedican a su tarea, el cansancio físico, la falta de capacitación o de comunicación con familiares o proveedores de salud, el desconocimiento sobre el abordaje de las patologías o las condiciones de la persona al cuidado [3,4]. De esta situación, emerge la necesidad de contratar a un tercero que pueda responder a las necesidades de las personas con dependencia (servicio tercerizado): ayudar en las tareas de la vida diaria, administrar medicación crónica, y muchas veces realizar tareas de enfermería; o recurrir a instituciones destinadas a este propósito [5].

Se define como *cuidador/a* a la persona responsable de cuidar a una persona enferma o dependiente, lo que facilita el desempeño de sus actividades diarias. A su vez a los cuidadores se los reconoce como *formales*, es decir aquellos que desempeñan una tarea por la cual reciben una remuneración y para la cual se encuentran capacitados, o *informales*, aquellos que brindan atención a familiares o conocidos, por lo general sin remuneración. En países en vías de desarrollo el cuidado de personas dependientes recae sobre cuidadores formales que por lo general no presentan entrenamiento formativo o académico, y muchas veces el trabajo que realizan no se encuentra registrado ni protegido por marcos legales o normativos.

Con el cambio demográfico y cultural previamente mencionado, el cuidado de personas dependientes ha pasado en muchos casos de ser una actividad a ser un trabajo, y como profesión debe encontrarse regulada. La búsqueda de estrategias que brinden herramientas destinadas a construir entornos favorables para los cuidadores (disminución de la sobrecarga y mejoras en la calidad de vida) buscando un abordaje integral donde se valore el cuidado del binomio cuidador-persona cuidada cobra nueva relevancia [6]. En este sentido, en Argentina se creó un registro Nacional de Cuidadores Domiciliarios en 2016 para generar una base de datos nacional sobre cuidadores/as capacitados/as, con el objetivo de mejorar la calidad de los cuidados, regular las tareas a realizar y garantizar una remuneración y el régimen de trabajo del cuidador/a [7].

En el ámbito de internación, es frecuente encontrarse con estos efectores (cuidadores/as), a cargo de nuestros pacientes mayores. Sin embargo, se desconoce quiénes son y qué

piensan sobre su función. No existen datos locales sobre las necesidades de las familias y las dificultades en la comunicación durante el proceso asistencial [8]. La complejidad de cuidados requeridos por los pacientes ancianos con enfermedades crónicas pone en evidencia y hace foco en la necesidad de trasladar los cuidados hospitalarios agudos hacia aquellos desempeñados en el hogar. En este aspecto, el rol del cuidador/a cobra relevancia debido a que se convierte en el actor principal de los cuidados en el domicilio y del éxito de los mismos [9]. Un nuevo modelo conceptual que favorezca la comunicación bidireccional podría facilitar la toma de decisiones compartidas, y, en última instancia, mejorar la coordinación efectiva y las transferencias de cuidado centradas en el paciente y la familia tras la externación (continuidad de cuidado ambulatorio).

Ante todo lo antedicho, una mayor comprensión de las perspectivas sobre la díada paciente-familiar/cuidador podría favorecer el desarrollo de estrategias para integrar a los cuidadores en el equipo de atención del paciente, y/o implementar intervenciones efectivas para mejorar la calidad y el valor de la atención de los pacientes hospitalizados post-alta.

OBJETIVOS

1. Caracterización sociodemográfica de los/las cuidadores/as de salud (entendidos como quienes asisten a nuestros pacientes y sus familias).
2. Explorar las perspectivas, motivaciones, intereses de los/las cuidadores/as de salud.
3. Indagar la visión del mundo, de la medicina, del hospital, y de la persona que asiste.

MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño

Estudio exploratorio descriptivo, de abordaje cualitativo.

Contexto

Hospital Italiano de Buenos Aires, sede central.

Participantes y Período

Esta investigación se orienta a la visión desde los/las cuidadores/as de salud, entendidos como quienes asisten a nuestros pacientes y sus familias como efectores de salud en el hospital (durante la internación, consulta en guardia, internación domiciliaria y/o cuidados paliativos de personas en etapa fin de vida).

Corte transversal, con salida al campo entre Septiembre 2022 y Febrero 2023.

Fuentes de datos y medidas

Se realizarán *entrevistas semi-estructuradas* [10]. La entrevista es una de las técnicas más utilizadas dentro de la investigación cualitativa para la recolección de datos. Consiste en un proceso de comunicación, una conversación formal con intencionalidad, donde participan entrevistador/es y entrevistado/s [11].

En el caso de esta investigación se espera que esta interacción y reciprocidad dé lugar a la emergencia de conceptos y sentidos comunes explicitados relativos a la visión (perspectivas, motivaciones, intereses) de los/las cuidadores/as de salud de nuestros pacientes.

La herramienta de recolección de datos será una *guía de preguntas* para las entrevistas. Las entrevistas serán individuales, de una duración aproximada 45-60 minutos. Las mismas serán audio-grabadas (por confidencialidad de la imagen de los sujetos participantes) para su posterior análisis, previo *consentimiento informado oral*. Se realizarán pruebas pilotos, luego de las cuales se reveerá la herramienta.

El equipo investigador contactará a los potenciales participantes que cumplan criterios de inclusión y ninguno de exclusión mediante una invitación. Una vez que los participantes acepten participar, se coordinará con la investigadora principal los horarios y lugares de las entrevistas (que podrán ser *presenciales o virtuales*).

Las grabaciones y transcripciones narrativas serán almacenadas de manera confidencial y restringida sólo a los investigadores colaboradores del estudio. La misma tendrá acceso restringido sólo por los investigadores del estudio. Las grabaciones serán destruidas luego de su transcripción para garantizar la confidencialidad de los participantes.

Cálculo de tamaño muestral

Se trata de cubrir el abanico más amplio posible de opiniones y puntos de vista. La característica de flexibilidad que ofrece el enfoque cualitativo da lugar a profundizar o reformular el trabajo de campo mientras se va realizando.

El muestreo será intencional [12], es decir implica la selección de casos que representen variabilidad de diversos supuestos. Se crearán cuotas en pos de realizar una representación de la heterogeneidad existente en los perfiles de los/as cuidadores/as en torno a: edad, formación educativa, antigüedad, experiencias laborales previas, entre otras.

El enfoque cualitativo trabaja con un muestreo teórico, por el cual selecciona casos a estudiar para ayudar a refinar o expandir los conceptos hasta llegar a la saturación teórica [13], que significa que agregar nuevos casos no representará hallar información adicional.

El tamaño de la muestra (o cantidad de entrevistas) se definirá con un mínimo de 8-10 sujetos participantes de diferente perfil debido al muestreo intencional por cuotas, y un máximo delimitado por la saturación de los contenidos investigados, por lo que se detendrá el proceso de recogida de información cuando se constate que no aparezcan nuevas aportaciones [14].

Plan de análisis

Se analizará el material de las desgrabaciones textuales de las entrevistas, mediante análisis de contenido, segmentando el material textual según las categorías analíticas predefinidas, y la búsqueda de categorías emergentes o nuevas aplicando el método de comparación constante.

El proceso de análisis se realizará de manera simultánea con el de recolección de información, mediante la codificación y categorización de la información, basado en un proceso de comparación constante [15], hasta lograr la saturación teórica del discurso.

Las categorías se construirán teniendo en cuenta tanto las preguntas centrales de la investigación como los hallazgos que surgirán durante las entrevistas.

Utilizaremos un software de análisis de texto denominado Atlas.ti.

En cuanto la caracterización sociodemográfica de los/las cuidadores/as, se utilizará análisis estadístico de tipo descriptivo. Las variables continuas evaluaremos las medidas de tendencia central y de dispersión según su distribución. La normalidad de los datos se verificará a través del test Shapiro-Wilk o Kolmogorov-Smirnov, según corresponda. Si tiene una distribución normal se presentarán los resultados con media y desvío estándar, en caso de distribución anormal se presentarán la mediana y el rango intercuartílico (RIC). Las variables categóricas y ordinales se mostrarán como frecuencias absolutas y relativas con intervalo de confianza de 95% (IC95%). Los datos basales de los/las entrevistados/as se almacenarán en base de datos Excel y se procesarán con el programa STATA 17.0.

CONSIDERACIONES ÉTICAS

El presente proyecto/protocolo se someterá a evaluación y aprobación por comité de ética institucional (CEPI).

La conducción se desarrollará cumpliendo los principios éticos acorde a las normas regulatorias de la investigación en salud humana a nivel nacional e internacional, en concordancia con la Resolución del Ministerio de La Nación Número 1480/2011, la declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial y todas sus enmiendas, y respetando las Normas de Buenas Prácticas Clínicas ICH E6.

Se cumplirá con la siguiente norma regulatoria de investigación en salud humana a nivel nacional: Ley 3301/09 de CABA.

Se confeccionó un consentimiento informado oral previo a la realización de las entrevistas de cada participante (ver **ANEXO**), proceso en el que se resaltaré el carácter voluntario de la participación, el respeto de la confidencialidad de los datos brindados y que no se realizará ningún juicio de valor sobre los mismos. Se aclara que si el/la participante decide abandonar el trabajo no representará ningún perjuicio para él/ella; y que por su participación no recibirá ningún beneficio económico.

La identidad y el anonimato de los participantes se manejará de la siguiente manera: a cada participante se le asignará un código compuesto por la fecha de realización de la entrevista más un número asignado aleatoriamente. Las audio-grabaciones serán destruidas al ser transcritas en texto.

Todos los datos del estudio serán tratados con máxima confidencialidad, con acceso restringido sólo para el personal autorizado a los fines del estudio de acuerdo con la normativa legal vigente Ley Nacional de Protección de Datos Personales 25.326/00 (Ley de Habeas Data) y la Ley 26. 529/09.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	7-8-9 2022			de 10/2022 a 2/2023	3-7 2023
Conformación de equipo					
Búsqueda bibliográfica					
Escritura de Protocolo					
Entrega protocolo a comité de ética					
Búsqueda de financiamiento					
Reuniones de equipo de trabajo					
Elaboración de guía para entrevistas					
Invitación a potenciales participantes					
Entrenamiento para realización de entrevistas					
Recolección de datos					
Informe de Avance					
Procesamiento de datos					
Informe final de resultados					

FINANCIAMIENTO

Se solicitará financiamiento a becas y subsidios para los gastos involucrados (tiempo de trabajo) del investigador principal y equipo involucrado.

El trabajo de campo y el análisis del trabajo será financiado por el Servicio de Clínica Médica (Área de Investigación en Medicina Interna).

BIBLIOGRAFÍA

1. Bello Carrasco, L. M., León Zambrano, G. A., & Covena Bravo, M. I. Factores que predominan sobrecarga en el cuidador formal e informal geriátrico con déficit de autocuidado. 2019, *Universidad y Sociedad*, 11(5), 385-395. Disponible en: <http://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus>
2. Schwartz AJ, Riedel RF, LeBlanc TW, Desai D, Jenkins C, Mahoney E, et al. The experiences of older caregivers of cancer patients following hospital discharge. *Support Care Cancer*. 2019 Feb;27(2):609–16.
3. Niveles de sobrecarga en cuidadores del adulto mayor con y sin deterioro cognitivo. Estudio comparado. Vol. 16, *REVISTA EUGENIO ESPEJO*. 2022. p. 67–80. Available from: <http://dx.doi.org/10.37135/ee.04.14.08>
4. Abuatiq A, Brown R, Wolles B, Randall R. Perceptions of Stress: Patient and Caregiver Experiences With Stressors During Hospitalization. *Clin J Oncol Nurs*. 2020 Feb 1;24(1):51–7.
5. Figueiredo M do LF, Gutierrez DMD, Darder JJT, Silva RF, Carvalho ML de. Formal caregivers of dependent elderly people in the home: challenges experienced. *Cien Saude Colet*. 2021 Jan;26(1):37–46.
6. Global status report on the public health response to dementia: executive summary. World Health Organization; 2021.
7. Guía de recomendaciones para la contratación de Cuidadores y Cuidadoras. Argentina.gob.ar. 2020 [cited 2022 Aug 28]. Available from: <https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/registrocuidadores/guiaderecomendaciones>
8. Rosenthal JL, Li STT, Hernandez L, Alvarez M, Rehm RS, Okumura MJ. Familial Caregiver and Physician Perceptions of the Family-Physician Interactions During Interfacility Transfers. *Hosp Pediatr*. 2017 Jun;7(6):344–51.
9. C. Isac, P. Lee and J. Arulappan, Older adults with chronic illness – Caregiver burden in the Asian context: A systematic review. *Patient Educ Couns* 2021 Dec;104(12):2912-2921. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.pec.2021.04.021>
10. Guber R. *La etnografía: Método, campo y reflexividad*. Siglo XXI Editores; 2019. 160 p.
11. Briggs CL. *Learning How to Ask: A Sociolinguistic Appraisal of the Role of the Interview in Social Science Research*. Cambridge University Press; 1986. 155 p.
12. Strauss A, Corbin J. *Bases de la investigación cualitativa: técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada*. Universidad de Antioquia; 2002. 341 p.
13. Strauss A, Corbin J. *Bases de la investigación cualitativa: técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada*. Universidad de Antioquia; 2002. 341 p.
14. Knafl KA. Patton, M.Q. (1990). *Qualitative evaluation and research methods* (2nd ed.). Newbury Park, CA: Sage, 532 pp., \$28.00 (hardcover) [Internet]. Vol. 14, *Research in Nursing & Health*. 1991. p. 73–4. Available from: <http://dx.doi.org/10.1002/nur.4770140111>
15. Strauss A, Corbin JM, Corbin J. *Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory*. SAGE; 1998. 312 p.

ANEXO: Consentimiento Informado para participantes

Protocolo: *Perspectivas, motivaciones e intereses de los/las cuidadores/as de las personas con dependencia*

**Consentimiento Informado ORAL
Información para participantes entrevistados/as**

Estimado cuidador/a:

Somos parte de un equipo de investigación del Servicio de Clínica Médica del Hospital Italiano de Buenos Aires.

Estamos realizando un estudio de investigación para conocer a los/las cuidadores/as de salud de nuestros pacientes, sus opiniones, sus experiencias, sus perspectivas como cuidadores y su perspectiva sobre el hospital, con el fin último de pesquisar fallas o limitaciones en la comunicación con el equipo de salud, y repensar estrategias para mejorar.

La participación a esta investigación cualitativa consiste en realizar entrevistas individuales, de unos 30 a 45 minutos de duración, pudiendo ser la misma presenciales (durante el proceso de internación o atención por guardia del paciente) o virtuales (planificada para realizarse luego de este proceso de atención), con fecha y hora a definir de manera consensuada entre ambas partes. Las mismas serán audio-grabadas (sin imagen) y luego transcritas para su posterior análisis.

Toda la información que obtengamos será manejada siguiendo las normas locales de confidencialidad de los datos obtenidos y su alcance con el cumplimiento de la ley 25.326 (de datos personales).

Seremos respetuosos y conscientes de la privacidad, dignidad y derecho del entrevistado/a y de los pacientes. Participar no comporta ningún riesgo y no obtendrán ningún beneficio económico del mismo. No implicará ningún cambio en la atención habitual en nuestra institución.

Probablemente se publicarán los resultados de este estudio, pero en ningún caso se utilizarán los nombres de los participantes. El único uso de la información será proporcionar datos anonimizados para el estudio académico.

La participación es totalmente voluntaria, ¿aceptaría que le hagamos la entrevista?

Contacto y dudas

Ante cualquier duda con respecto a este proyecto de investigación, usted puede comunicarse con **Bernardo Martínez** en el teléfono 49590200 interno 4419 cualquier día hábil de 8 a 16 horas o vía email a bernardo.martinez@hospitalitaliano.org.ar

Si usted tiene alguna duda acerca de sus derechos como sujeto de investigación, o quejas respecto a este estudio, deberá comunicarse con el Comité de Ética institucional, coordinador: César Augusto Pérez al teléfono 4959-0348. Estos comités fueron establecidos para ayudar a proteger los derechos de los sujetos de investigación.

Le agradecemos enormemente su participación y quedamos a disposición para sugerencias o comentarios.